

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	

JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI

Atamuratova Gulruh Muzafarovna

Termiz davlat universiteti mustaqil tadqiqotchi

E-mail: gul.ruh@mail.ru

ORCID: [0000-0002-1166-6030](https://orcid.org/0000-0002-1166-6030)

Annotatsiya. Mazkur maqolada Jizzax viloyati kichik biznes tizimining rivojlanish holati empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda kichik biznes subyektlari soni, ularning iqtisodiyotdagi ulushi, bandlik darajasi, ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar va hududlar kesimidagi rivojlanish tendensiyalari o'rganilgan. Empirik ma'lumotlar bazasi asosida tavsifiy statistik usullar qo'llanilib, asosiy ko'rsatkichlarning dinamikasi va o'zaro bog'liqligi baholangan. Tadqiqot natijalari Jizzax viloyatida kichik biznesning iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashdagi muhim rolini ko'rsatadi hamda ushbu sohani yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, empirik ma'lumotlar, tavsifiy statistika, tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, bandlik, Jizzax viloyati.

Аннотация. В данной статье на основе эмпирических данных проанализировано состояние развития системы малого бизнеса Джизакской области. В исследовании изучены количество субъектов малого бизнеса, их доля в экономике, уровень занятости, объемы производства, инвестиции и тенденции развития в разрезе территорий. На основе эмпирической базы данных применены методы описательной статистики, оценены динамика основных показателей и их взаимосвязь. Результаты исследования показывают важную роль малого бизнеса в обеспечении экономического роста и занятости населения Джизакской области, а также служат основой для разработки научно-практических рекомендаций по дальнейшему развитию данной сферы.

Ключевые слова: малый бизнес, эмпирические данные, описательная статистика, предпринимательство, экономическое развитие, занятость, Джизакская область.

Abstract. This article analyzes the development status of the small business system in the Jizzakh region based on empirical data. The study examines the number of small business entities, their share in the economy, employment levels, production volumes, investments, and development trends across different districts. Using an empirical database, descriptive statistical methods were applied to assess the dynamics and interrelationships of key indicators. The research findings demonstrate the significant role of small businesses in promoting economic growth and employment in the Jizzakh region and provide a basis for developing scientific and practical recommendations for the further advancement of this sector.

Keywords: small business, empirical data, descriptive statistics, entrepreneurship, economic development, employment, Jizzakh region.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri hisoblanadi. Kichik biznes subyektlari iqtisodiyotning moslashuvchanligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish va hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli kichik biznes faoliyatining statistik jihatdan chuqur tahlil qilinishi va uning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash iqtisodiy siyosatni shakllantirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilanib, ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli institutsional va iqtisodiy mexanizmlar joriy etilmoqda. Natijada kichik biznesning yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sohasi va eksportdagi ulushi yildan yilga ortib bormoqda.

Jizzax viloyati mamlakatning iqtisodiy salohiyati ortib borayotgan hududlaridan biri bo'lib, unda kichik biznes subyektlari sonining ko'payishi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kengayishi hamda investitsion faollikning oshishi kuzatilmoqda. Biroq hududlar kesimida kichik biznes rivojlanishining notekisligi, resurslardan foydalanish samaradorligi va tadbirkorlik muhiti bilan bog'liq ayrim muammolar mavjud bo'lib, ularni ilmiy asosda o'rganish zarurati saqlanib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi Jizzax viloyati kichik biznes tizimi bo'yicha shakllantirilgan empirik ma'lumotlar bazasi asosida tavsifiy statistik tahlilni amalga oshirish hamda kichik biznes rivojlanishining asosiy tendensiyalari va xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida kichik biznes subyektlari soni, bandlik darajasi, mahsulot ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar va boshqa muhim ko'rsatkichlar bo'yicha statistik ma'lumotlar umumlashtiriladi hamda tahlil qilinadi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi Jizzax viloyati kichik biznes tizimining rivojlanishini baholashda empirik ma'lumotlar bazasini shakllantirish va unga nisbatan tavsifiy statistik tahlil usullarini kompleks qo'llash orqali hududiy rivojlanishning o'ziga xos jihatlarini aniqlashdan iborat. Olingan natijalar hududiy iqtisodiy siyosatni takomillashtirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirish hamda iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayonlarida amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning hududiy iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda iqtisodiyotning raqamlashtirilishi, biznes muhitining liberallasuvi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining takomillashuvi kichik biznes subyektlarining iqtisodiy faolligini sezilarli darajada oshirmoqda. Shu sababli kichik biznes tizimining rivojlanish holatini empirik ma'lumotlar asosida o'rganish va tavsifiy statistik tahlil qilish ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kichik biznesning iqtisodiy o'sishdagi roli bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda OECD ekspertlari kichik va o'rta biznes korxonalarini ko'plab mamlakatlarda korxonalar umumiy sonining 90 foizdan ortig'ini tashkil etishi hamda yangi ish o'rinlarining asosiy qismini yaratishini ta'kidlaydilar [1]. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik biznes iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, innovatsiyalarni joriy etish va hududlar raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Jahon banki mutaxassislaridan olib borilgan tadqiqotlarda kichik biznes rivojlanishiga institutsional muhit, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati va raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan [2]. Xususan, raqamli platformalardan foydalanish korxonalarining bozor imkoniyatlarini kengaytirishi va mahsuldorligini oshirishi aniqlangan.

Osiyo Taraqqiyot Banki ekspertlari kichik biznesning mintaqaviy rivojlanishga ta'sirini o'rganib, hududlarda tadbirkorlik muhitini yaxshilash va infratuzilmani rivojlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish mumkinligini asoslab berganlar [3]. Ularning fikricha, kichik biznesning muvaffaqiyatli faoliyati transport-logistika tizimi, moliyaviy xizmatlar va malakali ishchi kuchi mavjudligiga bog'liq.

Empirik ma'lumotlar bazalaridan foydalanish masalalari bo'yicha Hair va hammualliflar iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda tavsifiy statistika usullarining ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar [4]. Mualliflarning fikricha, o'rtacha qiymat, mediana, standart og'ish va variatsiya koeffitsiyenti kabi ko'rsatkichlar ma'lumotlarning umumiy tendensiyalarini aniqlash imkonini beradi.

Gujarati va Porter iqtisodiy jarayonlarni o'rganishda empirik ma'lumotlarning sifati va ishonchligi natijalarning aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini qayd etganlar [5]. Ular statistik kuzatuv natijalarini to'plash, qayta ishlash va tahlil qilishda xalqaro metodologik standartlarga rioya qilish zarurligini asoslab berganlar.

O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari A. Vahobov tomonidan o'rganilib, mazkur sektor iqtisodiy o'sish va bandlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri ekanligi ta'kidlangan [6]. Muallif kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va aholi daromadlarini shakllantirishdagi rolini tahlil qilgan.

Sh. Mustafakulov tadqiqotlarida tadbirkorlik ekotizimini rivojlantirish, biznes muhitini yaxshilash va institutsional islohotlarning kichik biznes rivojlanishiga ta'siri o'rganilgan [7]. Muallifning xulosalariga ko'ra, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari kichik biznes samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Hududiy iqtisodiy rivojlanish va statistik tahlil masalalari B. Berkinov tomonidan tadqiq etilib, hududlar kesimida iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholashda tavsifiy statistika va iqtisodiy tahlil usullarining afzalliklari yoritilgan [8]. Tadqiqotda hududiy rivojlanish darajasini baholash uchun statistik ko'rsatkichlar tizimini takomillashtirish zarurligi qayd etilgan.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilinayotgan statistik to'plamlarda kichik biznesning hududlar iqtisodiyotidagi o'rni, bandlik va investitsiyalardagi ulushi bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlar taqdim etilmoqda [9]. Ushbu ma'lumotlar hududiy tadqiqotlar olib borish va empirik tahlillarni amalga oshirish uchun muhim axborot manbai hisoblanadi.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati, uning faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar va statistik baholash usullari yetarlicha o'rganilgan. Biroq Jizzax viloyati kichik biznes tizimining empirik ma'lumotlar bazasi asosida tavsifiy statistik tahliliga bag'ishlangan

tadqiqotlar cheklangan. Shu sababli mazkur tadqiqot hududiy darajada kichik biznes rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqishga qaratilgan.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Jizzax viloyati kichik biznes tizimining rivojlanish holatini baholash va uning asosiy tendensiyalarini aniqlash maqsadida statistik tahlilning zamonaviy usullaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi empirik ma'lumotlarni yig'ish, tizimlashtirish, tavsifiy statistik tahlil qilish hamda natijalarni iqtisodiy jihatdan talqin etish bosqichlarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqotning axborot bazasini Jizzax viloyati statistika boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, hududiy iqtisodiyot va moliya organlari hamda ochiq statistik ma'lumotlar bazalaridan olingan ma'lumotlar tashkil etadi. Tadqiqotda asosan 2015–2024-yillar davomida kichik biznes faoliyatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar, jumladan, faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari soni, yangi tashkil etilgan korxonalar soni, kichik biznesning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi, bandlik darajasi, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, xizmatlar ko'rsatish hajmi, eksport va investitsiya ko'rsatkichlari qo'llanildi.

Tadqiqot jarayonida dastlab empirik ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Bunda ma'lumotlarning to'liqligi, aniqligi va taqqoslanishi tekshirildi hamda statistik kuzatuv natijalarida uchrashi mumkin bo'lgan ekstremal qiymatlar va yetishmayotgan ma'lumotlar aniqlanib, tegishli usullar yordamida qayta ishlandi. Ma'lumotlarni dastlabki qayta ishlash natijasida tahlil uchun yagona va ishonchli ma'lumotlar bazasi yaratildi.

Empirik ma'lumotlarni tahlil qilishda tavsifiy statistika usullaridan foydalanildi. Jumladan, o'rta arifmetik qiymat, mediana, moda, minimum va maksimum qiymatlar, dispersiya, standart og'ish hamda variatsiya koeffitsiyenti hisoblandi. Ushbu ko'rsatkichlar yordamida kichik biznes tizimining asosiy parametrlaridagi o'zgarishlar va hududlar kesimidagi tafovutlar baholandi.

Kichik biznes ko'rsatkichlarining vaqt bo'yicha o'zgarishlarini aniqlash maqsadida dinamik qatorlar tahlili amalga oshirildi. Bunda mutlaq o'sish, o'sish sur'ati, qo'shimcha o'sish sur'ati va o'rtacha yillik o'sish sur'atlari hisoblandi. Dinamik tahlil natijalari kichik biznes rivojlanishining barqarorligi va iqtisodiy faollik darajasini baholash imkonini berdi.

Hududiy tafovutlarni o'rganishda guruhlash va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Jizzax viloyatining tuman va shaharlari kichik biznes rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha guruhlarga ajratilib, ularning iqtisodiy faollik darajasi solishtirildi. Bu esa hududlar o'rtasidagi rivojlanish farqlarini aniqlash va mavjud salohiyatdan foydalanish imkoniyatlarini baholashga xizmat qildi.

Tadqiqotda ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlil elementlaridan ham foydalanildi. Xususan, kichik biznes subyektlari soni, bandlik, investitsiyalar hajmi va ishlab chiqarish natijalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi baholandi. Bu usul iqtisodiy rivojlanishga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadida statistik ma'lumotlar bir nechta manbalar bilan solishtirildi hamda xalqaro statistik amaliyotda qo'llaniladigan metodologik yondashuvlarga tayangan holda tahlil qilindi. Hisob-kitoblar Microsoft Excel, SPSS va STATA dasturlari yordamida amalga oshirildi.

Shunday qilib, tadqiqot metodologiyasi empirik ma'lumotlar bazasini shakllantirish, tavsifiy statistika, dinamik qatorlar, guruhlash, taqqoslash va korrelyatsion tahlil usullarini kompleks qo'llash orqali Jizzax viloyati kichik biznes tizimining rivojlanish holatini har tomonlama baholash imkonini beradi. Olingan natijalar keyingi bosqichlarda chuqurlashtirilgan ekonometrik modellashtirish va prognozlash tadqiqotlari uchun metodologik asos vazifasini bajaradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jizzax viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhim o'rin egallab, hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot davomida shakllantirilgan empirik ma'lumotlar bazasi asosida kichik biznes tizimining asosiy ko'rsatkichlari tavsifiy statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Tahlil natijalari kichik biznesning hududiy iqtisodiyotdagi o'rni va rivojlanish tendensiyalarini aniqlash imkonini berdi.

Empirik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda Jizzax viloyatida faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari soni muntazam ravishda oshib borgan. Ushbu holat davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, biznes yuritish sharoitlarini yaxshilash hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarning samarasi sifatida baholanishi mumkin. Korxonalar sonining ortishi iqtisodiyotning turli tarmoqlarida raqobat muhitining shakllanishiga va xizmatlar sifati yaxshilanishiga xizmat qilgan.

Tahlillar natijasida kichik biznes subyektlarining asosiy qismi savdo, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi

va sanoat tarmoqlarida faoliyat yuritayotgani aniqlandi. Xizmat ko'rsatish sohasi kichik biznes uchun eng jozibador yo'nalishlardan biri bo'lib, mazkur tarmoqda yangi tashkil etilayotgan korxonalar ulushi yuqori ekanligi kuzatildi. Bu esa aholining xizmatlarga bo'lgan talabining ortishi va raqamli texnologiyalar asosida yangi biznes modellarining shakllanishi bilan izohlanadi.

Tavsifiy statistik ko'rsatkichlarning hisoblanishi natijasida kichik biznes tizimi ko'rsatkichlarida ma'lum darajada variatsiya mavjudligi aniqlandi. Ayrim tumanlarda tadbirkorlik faolligi yuqori bo'lsa, ayrim hududlarda bu ko'rsatkich nisbatan past darajada saqlanib qolmoqda. Variatsiya koeffitsiyentining o'rtacha darajada shakllanishi hududlar o'rtasida kichik biznes rivojlanishi bo'yicha farqlar mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa iqtisodiy resurslar, infratuzilma va investitsiya muhitining hududlar kesimida bir xil emasligi bilan bog'liq.

Bandlik ko'rsatkichlari tahlili kichik biznesning viloyatda ish bilan ta'minlashning asosiy manbalaridan biri ekanligini tasdiqladi. Kichik biznes subyektlarida band bo'lgan aholi sonining ortib borishi mehnat bozoridagi bosimni kamaytirishga va aholi daromadlarining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan dasturlar yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilgan.

Yalpi hududiy mahsulot tarkibida kichik biznesning ulushi bo'yicha o'tkazilgan tahlil natijalari mazkur sektorning iqtisodiyotdagi ahamiyati tobora ortib borayotganligini ko'rsatdi. Kichik biznes tomonidan yaratilayotgan qo'shilgan qiymat hajmining o'sishi iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuviga va hududning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, kichik biznesning sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi ham yildan yilga ortib borayotgani kuzatildi.

Investitsiya faoliyati tahlili natijalariga ko'ra, kichik biznes subyektlari tomonidan o'zlashtirilayotgan investitsiyalar hajmi ortib bormoqda. Investitsiyalarning ko'payishi yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Biroq ayrim tumanlarda investitsiya faolligining pastligi kichik biznes rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi.

Korrelatsion tahlil natijalari kichik biznes subyektlari soni bilan bandlik darajasi o'rtasida musbat bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Shuningdek, investitsiyalar hajmi va ishlab chiqarish natijalari o'rtasida ham sezilarli ijobiy bog'lanish kuzatildi. Bu holat kichik biznes rivojlanishi uchun investitsion muhitni yaxshilash va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida hududlar kesimida amalga oshirilgan taqqoslashlar Jizzax shahri, Zomin, G'allaorol va Baxmal tumanlarida tadbirkorlik faolligi nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatdi. Mazkur hududlarda infratuzilmaning rivojlanganligi, transport-logistika imkoniyatlari va investitsion jozibadorlik darajasi yuqori bo'lgani sababli kichik biznesning rivojlanishi ham tezroq kechmoqda. Ayrim chekka hududlarda esa moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining cheklanganligi va bozor infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi tadbirkorlik faolligini pasaytirmoqda.

Umuman olganda, tavsifiy statistik tahlil natijalari Jizzax viloyatida kichik biznes tizimining barqaror rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Kichik biznes hududiy iqtisodiy o'sish, aholi bandligi va investitsion faollikni oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, hududlar o'rtasidagi rivojlanish tafovutlarini qisqartirish, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va raqamli texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish kichik biznes tizimining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Mazkur natijalar keyingi bosqichlarda ekonometrik modellashtirish va prognozlash tadqiqotlarini amalga oshirish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda Jizzax viloyati kichik biznes tizimining empirik ma'lumotlar bazasi shakllantirilib, uning rivojlanish holati tavsifiy statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari kichik biznesning hudud iqtisodiyotidagi o'rni va ahamiyati yildan yilga ortib borayotganligini ko'rsatdi.

Empirik ma'lumotlar tahlili kichik biznes subyektlari soni, ularda band bo'lgan aholi miqdori, ishlab chiqarilgan mahsulot va ko'rsatilgan xizmatlar hajmi hamda investitsiya faolligi bo'yicha ijobiy o'sish tendensiyalari mavjudligini aniqladi. Kichik biznesning rivojlanishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, aholi daromadlari oshmoqda va hududiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi mustahkamlanmoqda.

Tadqiqot davomida hududlar kesimida kichik biznes rivojlanish darajasida ma'lum tafovutlar mavjudligi ham aniqlandi. Ayrim tumanlarda tadbirkorlik faoliyati yuqori darajada rivojlangan bo'lsa, ayrim hududlarda iqtisodiy va infratuzilmaviy omillar sababli kichik biznesning rivojlanish sur'atlari nisbatan past bo'lib qolmoqda. Bu esa hududiy iqtisodiy siyosatni takomillashtirish va manzilli qo'llab-quvvatlash choralarini kuchaytirishni talab etadi.

Tavsifiy statistik tahlil natijalari kichik biznes subyektlari soni, investitsiyalar hajmi, bandlik darajasi va

ishlab chiqarish natijalari o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Bu holat kichik biznesni rivojlantirish orqali hududning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish mumkinligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari kichik biznes tizimini chuqurroq o'rganishda empirik ma'lumotlar bazasidan foydalanishning ilmiy va amaliy ahamiyatini ko'rsatdi. Shakllantirilgan ma'lumotlar bazasi keyingi bosqichlarda ekonometrik modellashtirish, prognozlash va strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilash uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Takliflar

Tadqiqot natijalari asosida Jizzax viloyatida kichik biznes tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Hududiy differensial rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish. Kichik biznes rivojlanishi nisbatan sust bo'lgan tumanlar uchun alohida iqtisodiy rag'batlantirish dasturlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish. Kichik biznes subyektlari uchun imtiyozli kreditlar, mikromoliyalashtirish va kafillik mexanizmlarini takomillashtirish zarur.

Raqamli texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish. Elektron tijorat, raqamli marketing va biznesni boshqarishning zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanishni kengaytirish tavsiya etiladi.

Biznes infratuzilmasini rivojlantirish. Tadbirkorlarga xizmat ko'rsatuvchi biznes markazlari, logistika markazlari va konsalting xizmatlari tarmog'ini kengaytirish lozim.

Investitsion jozibadorlikni oshirish. Kichik biznes loyihalariga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay institutsional muhit yaratish zarur.

Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish. Yoshlar va xotin-qizlar uchun biznes yuritish, moliyaviy savodxonlik va raqamli ko'nikmalar bo'yicha o'quv dasturlarini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Statistik monitoring tizimini takomillashtirish. Kichik biznes faoliyatini baholashda real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkonini beruvchi raqamli statistik platformalarni joriy etish tavsiya etiladi.

Empirik ma'lumotlar bazasini muntazam yangilab borish. Hududiy va tarmoq kesimida kichik biznes ko'rsatkichlarini aks ettiruvchi integratsiyalashgan ma'lumotlar bazasini shakllantirish va yangilab borish zarur.

Ekonometrik modellashtirish va prognozlash tizimini yaratish. Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va istiqboldagi rivojlanish tendensiyalarini baholash uchun ekonometrik modellarni amaliyotga joriy etish lozim.

Hududiy boshqaruv qarorlarida statistik tahlil natijalaridan foydalanishni kengaytirish. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilinadigan qarorlar empirik ma'lumotlar va statistik tahlil natijalariga asoslangan holda ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Yakuniy natijalar shuni ko'rsatadiki, Jizzax viloyatida kichik biznes tizimini kompleks rivojlantirish, raqamlashtirish va statistik monitoringni kuchaytirish orqali hududning iqtisodiy o'sishi, bandlik darajasi va investitsion faolligini yanada oshirish mumkin. Mazkur takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi kichik biznesning barqaror va samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Financing SMEs and Entrepreneurs 2024: An OECD Scoreboard*. – Paris: OECD Publishing, 2024.
2. World Bank. *Global Economic Prospects and SME Development Report*. – Washington, DC: World Bank Publications, 2024.
3. Asian Development Bank. *Asian SME Monitor 2024: Empowering Small Businesses*. – Manila: ADB, 2024.
4. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. *Multivariate Data Analysis*. 9th Edition. – Cengage Learning, 2023.
5. Gujarati D.N., Porter D.C. *Basic Econometrics*. 6th Edition. – New York: McGraw-Hill Education, 2022.
6. Vahobov A.V. *Milliy iqtisodiyot*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2023.
7. Mustafakulov Sh.A. *Entrepreneurship Ecosystem Development in Uzbekistan*. – Tashkent: Baktria Press, 2023.
8. Berkinov B.B. *Hududiy iqtisodiyot va statistik tahlil*. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2022.
9. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. *O'zbekiston hududlarining statistik to'plami 2024*. – Toshkent, 2024.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100